

УДК 316.422

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ: КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Шавардова Е.Ю.

*Севастопольский государственный университет, Институт общественных наук и
международных отношений, Севастополь, Россия
E.mail: lenash_72@mail.ru*

В статье рассмотрена важная проблема, связанная с применением стереотипов в процессе функционирования публичного представления в социальной сфере общества. Определено понятие «стереотип», трактуемое как традиционные, привычные каноны мысли и поведения, способ реализации разнообразных действий и мнений в определенной последовательности. Анализируются разные аспекты процессов стереотипизации, то есть упрощения, схематизации социальной действительности, которые дают личности и социальной группе возможность надежно и четко ориентироваться в обществе. Выяснено, что если установка уже сформировалась во время предыдущей деятельности людей, групп, то стереотипы, содержательно связанные с определенными установками, помогают связать подобные «устаревшие» установки к конкретной реальной ситуации.

Ключевые слова: процесс стереотипизации, социальные стереотипы, общественное мнение, гендерные стереотипы.

ВВЕДЕНИЕ

Впервые понятие «социальный стереотип» встречается в 1922 г. в работе американского социолога Уолтера Липпмана, который определял стереотип как упрощенное, уже существующее в общественном сознании представление, не проистекающее из собственного опыта конкретного человека [1]. По его мнению, стереотипы – это упорядоченные, схематичные, обусловленные культурой «образы» мира в человеческом сознании, которые упрощают процесс познания сложных социальных явлений, защищают ценности, права и позиции человека, формируют традиции и привычки. С того времени прошло практически сто лет и за это время, по подсчетам исследователей этой проблемы, было опубликовано более пяти тысяч работ. *Целью статьи* является анализ проблемы взаимосвязи и взаимовлияния социальных стереотипов и общественного мнения в рассмотрении и решении различных аспектов функционирования современного общества.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Вероятно, что анализ столь важной и, с нашей точки зрения недостаточно изученной проблемы, представленной в статье, следует начать с того, что имел в виду прежде всего У. Липпман, говоря о стереотипе как важном элементе информационного контента, функционирующий в обществе. «Самые тонкие и самые тонкие распространенные механизмы воздействия, – отметил У Липпман, – это создающие и поддерживающие репертуар стереотипов. Нам рассказывают о мире к того, как мы его увидим. Мы получаем представление о большинстве вещей до того, как непосредственно знакомимся с ними. И если полученное нами образование не помогает нам четко уяснить наличие этих предупреждений, именно они управляют процессом восприятия» [1, с. 104]. По мнению В. Липпмана, стереотипы «являют собой упорядоченное, более или менее непротиворечивую картину мира. В ней сподручно расположились наши привычки, вкусы, способности, удовольствие и надежды. Стереотипная картина мира может быть неполной, но это картина возможного мира, к которому мы приспособились» [1, с. 108]. Прежде чем начать анализ проблемы социальных стереотипов и их связи с общественным мнением, следует упомянуть, что в основном стереотипы в широком смысле – это традиционные, привычные каноны мысли и поведения, способ реализации разнообразных действий и мнений в определенной последовательности. В этом аспекте нужно привести очень необычные и достаточно обоснованные утверждения русского специалиста, целенаправленно занимавшегося проблемами социальных стереотипов, А.В. Меренкова [2]. Во-первых, он справедливо считает, что у высших организмов с развитой психикой проявляются три разновидности стереотипов: архетипы были произведены в течение всей эволюции популяции и выступают в виде безусловных рефлексов, что присуще как в прошлом, так и в настоящем время всем ее представителям; специтипы, возникшие в течение жизни нескольких поколений конкретной группы лиц и отражают особые условия их существования; наконец, уникитипы, возникшие в течение жизни отдельного организма в результате приспособления к неповторимым воздействиям внешней среды» [2, с.18]. Во-вторых, А.В. Меренков также вполне по праву считает, что у любого человека обособляются несколько уровней стереотипов, а именно биологические, психические и социальные [2, с. 19]. Наконец, в-третьих, если биологические, а также психологические стереотипы у животных возникают автоматически, без какого-либо контроля личности, то социальные стереотипы формируются как неизменные, добровольно осуществляемые в процессе их осознания смысла, содержания и формы реализации [2, с. 32]. С точки зрения современной науки (и это подтверждается практикой функционирования социальных институтов, подходов к решению социальных проблем), процесс стереотипизации сам по себе не является ни положительным, ни отрицательным. Процесс стереотипизации, как и другие межгрупповые механизмы выполняет объективно необходимую функцию, давая возможность быстро, с легкостью и достаточно надежно категоризировать социальное положение индивида [3, с.33].

Таким образом, определив сущность социальной стереотипизации, социальных стереотипов как важных элементов развития общества в целом и массового сознания и общественного мнения в частности, кратко обозначим некоторые

ключевые аспекты, связанные с основными характеристиками и сущностными чертами социальных стереотипов для того, чтобы в дальнейшем определенно и объективно раскрыть проблему их «связанности» с общественным мнением. Социальная функция, как ее трактует «Социологическая энциклопедия», – это, во-первых, роль, выполняемая отдельными субъектами социальной системы в организации как целого, в осуществлении целей, интересов социальных групп и классов; во-вторых, стандартизировано социальное действие, регулируемое определенными нормами и контролируется социальными институтами; в-третьих, зависимость между разными социальными процессами, выражающаяся в функциональной зависимости переменных [4, с. 727]. Понятно, что в отношении социальных стереотипов и их влияние на мысль, установки и поведение людей речь идет о функциональной зависимости между сложившимися в обществе или в пределах отдельных групп личностей стереотипами и с соответствующими мыслями и поведением людей. Следует заметить, что именно ее действие влияет на наличие определенной зависимости между стереотипами и их функционирование в рамках разных социальных процессов. Гендерную картину современного общества трудно определить как однородную и четко структурированную, она характеризуется полярными гендерными стереотипами, появление и функционирование которых вызвали экономические, политические, культурные изменения социума, которое трансформируется. Соответственно, характер функций этих гендерных стереотипов можно определить как конструктивный или деструктивный, отчего их проявление могут быть как позитивными, так и негативными по своим последствиям для общества в целом и его членов, в частности [5, с. 117]. Таким образом, можно согласиться, что гендерные стереотипы имеют дуалистический характер: с одной стороны, они приводят к искривлению и упрощению социальной среды, препятствуют их адекватной оценке, ограничивают поведение личности в чередовании гендерных ролей и ожиданий, а с другой – на конструктивные проявления гендерных стереотипов, которые состоят в упорядочении и систематизации информации о новой реальности и субъектов этой объективности в обществе, которое трансформируется. Без наличия у индивидов нескольких стереотипных представлений им пришлось бы детально интерпретировать каждый новый шаг, явление, а это значительно замедлило бы общественные преобразования и процесс обретения нового опыта [6, р. 118].

Исходя из вышеизложенного следует, что гендерные стереотипы играют важную роль в процессе восприятия и развития, поддержки целостности социальной системы, создают условия для гендерной идентификации и саморегуляции, их существование имеет объективную природу. Что касается вопроса, связанного с источниками формирования социальных стереотипов, то очень упрощенное определение основных источников, истоков формирования социальных стереотипов оказал социальный психолог Д.В. Ольшанский, утверждающий, что с одной стороны это достаточно ограниченный индивидуальный или групповой прошлый опыт и ограниченная информация, которыми владеют люди в повседневной жизни, а также некоторые специфические явления, возникающие в сфере межличностного общения и взаимодействия –

субъективная избирательность, влияние установок, слухов и т.п. Кроме того, важным источником формирования стереотипов является целенаправленная деятельность средств массовой информации и политической пропаганды» [7, с. 83].

Сторонники социокультурного подхода к характеристике первоисточников социальных стереотипов считают, что на поддержку и воспроизводство стереотипов решительное влияние оказывает культура как своеобразный резервуар норм и представлений [5, с. 10]. Собственно, уже в книге В. Липпмана именно на общество возлагается ответственность за обеспечение личности пресловутыми «картинками». Далее автор, ссылаясь на результаты специального исследования стереотипов Д. Каца и П. Брейдли показывает, что опрошенные студенты Принстонского университета отметили, что они действительно имели определенные этнические стереотипы даже в отношении представителей тех национальностей, с которыми они даже никогда не встречались в своей жизни, что приводит к следующему заключению: сложившиеся социальные стереотипы являются следствием деятельности человека, группы людей по осмыслению окружающего мира, а их содержание детерминирует культурой [8, с. 11]. Перейдем дальше к анализу следующей проблемы нашего исследования, а именно рассмотрению взаимосвязи и взаимовлиянию социальных стереотипов и общественного мнения. Традиционно считается, что общественное мнение – это вообще определенный набор стереотипов, присущих тем или иным группам населения. Известный немецкий исследователь общественного мнения Элизабет Ноэль-Нойман отметила, что общественное мнение можно передать только с помощью стереотипов [8, с. 213]. Этот вывод она делает на основе анализа содержания работы У. Липпмана, хотя, кстати, сама утверждает о том, что основатель теории стереотипов совсем не сводит все содержание любого общественного мнения к набору стереотипов, которыми он пользуется. Речь идет только о том, что, как отмечает та же Э. Ноэль-Нойман, «для нас наибольшее достижение в том, что он показал, каким образом опосредуется общественное мнение, каким образом оно навязывается людям через положительный или отрицательный стереотип, насколько экономично и однозначно воспринимается социумом, когда ему нужно говорить, а когда нужно и промолчать» [8, с. 214]. Итак, из всего этого можно сделать следующие обобщения. Во-первых, между содержанием общественного мнения, его функционированием и социальными стереотипами, активно действующими в обществе, действительно есть определенная взаимосвязь. Во-вторых, эта связь на самом деле не является таковой, что любое общественное мнение полностью состоит из стереотипов и без них вообще не может быть транслируемым. В-третьих, положительные и отрицательные стереотипы действительно определенным образом влияют на процессы формирования, функционирования общественного мнения, причем, как замечает сам У. Липпман, чтобы, в частности, предоставить толчок процессам конформизма, которые, безусловно, присущи общественному мнению (хотя не всегда, а только частично), функционирующий в обществе по тем или иным проблемам. Таким образом, по нашему мнению, можно утверждать, что между общественной точкой зрения и социальными стереотипами, которые используются в процессе ее деятельности, действительно существуют взаимосвязи и

взаимовлияние. Если говорить о содержании общественного мнения, можно заключить, что оно есть определенным коллективным мнением тех или иных слоев населения (понятно, что при этом далеко не всегда его большинству). Также нужно иметь в виду такое обстоятельство: поскольку общественные суждения являются определенным состоянием массового сознания, в процессе его функционирования могут встречаться ситуации, когда люди, принадлежащие к разным социальным группам, имеют одинаковое мнение, и, наоборот, входящие к одной социальной группе, могут иметь разные мнения [9]. Именно поэтому в процессах формирования и функционирования общественного мнения могут использоваться и практически всегда применяются различные социальные стереотипы. В этом месте нужно заметить следующее. Во-первых, в структуру содержания общественного мнения включены не только социальные стереотипы, но и другие элементы содержания информации относительно той или иной проблематики, относительно которой это общественное мнение функционирует. Во-вторых, именно потому, что она выступает как специфическая форма общественного сознания, а именно сознания массового, в ее структуре такую важную роль играют социальные стереотипы, которые могут быть присущи представителям разных социальных (в частности, классовых, этнических, демографических) групп. Это действительно отличает взаимосвязь между общественным мнением и социальными стереотипами, поскольку в отношении других форм общественного сознания (классовых, этнических, групповых и т.п.) возможность расположения в их структуре социальных стереотипов, может быть значительно ограничено или они могут быть весьма специфическими, так сказать, в сторону исключительно групповых. Теперь о втором из обозначенных выше предметов обсуждения: взаимосвязи социальных стереотипов и общественного мнения, а точнее - как происходят процессы встраивания социальных стереотипов в общественное мнение. С нашей точки зрения очевидно, что подобные процессы качественно отличаются от общих процессов функционирования в обществе социальных стереотипов. Отметим, что такие стереотипы могут являться стереотипами сознания и стереотипами поведения и как раз первые отражаются в общественном мнении наиболее действенно.

Сам процесс формирования стереотипов является особенно специфическим и может дать частичный ответ на то, каким образом взаимосвязаны социальные стереотипы и общественное мнение. В первую очередь нужно отметить, что, безусловно, выбор и категоризация большой массы социальной информации, действующей на человека, есть когнитивной основой стереотипизации [10, с. 156]. Иными словами, как процесс упрощения, схематизации действительности, на самом деле дает индивиду или группе лиц ориентироваться в непрерывно растущем потоке информации и быстро реагировать на изменяющуюся реальность. Группа авторитетных американских психологов, дифференцируют три этапа формирования стереотипов, а именно выравнивание, усиление, ассимиляцию то есть первоначально сложное явление или объект сводится к нескольким хорошо известным признакам. Затем этим признакам придается особая значимость по сравнению с тем, что они имели в составе целого. После этого отбираются «выравненные» и «усиленные» признаки объекта или явления и строится образ,

имеющий определенное значение, особое психологическое значение для лица или группы лиц. Таким образом полагаем, что можно сделать вполне оправданное и обоснованное резюме относительно того, что социальный стереотип обосновано выступает в виде одного из важных содержательных элементов и пропаганды, во всех отношениях общественного общения людей. Более того, он делает подобное общение действительно адекватным и понятным благодаря присутствию в нем стереотипов практически для всех групп населения. Стереотип является собой формирующую единицу общественного мнения, это кристаллизация эмоционально окрашенных представлений и мыслей [11, с. 52]. Впрочем, некоторые ученые полагают, что оправдано различать два источника включения социальных стереотипов, например, в политику. Во-первых, они существуют в общественном мнении на уровне ожиданий и политических преимуществ. Во-вторых, они целенаправленно эксплуатируются субъектами политики, позволяющей говорить о манипулировании ими» [5, с. 93]. Кстати, относительно проблемы манипулирования стереотипами в политике, пиаре, пропаганде и ряде других социальных сфер, это отдельная и очень важная тема, связанная со специфическими возможностями процессов стереотипизации и использования стереотипов. Однако она не касается непосредственно проблемы, которая рассматривается в статье. С другой стороны, не иначе как присутствие стереотипов, а именно слов и словосочетаний, которые «претендуют» на их роль, делает стереотипы стереотипами. Взаимосвязь и взаимовлияние социальных стереотипов и общественного мнения в демократическом обществе есть вполне понятными и практически неотвратимыми, помогая эффективной стереотипизации общественного континента в тексте, которыми обмениваются социальные институты и население, делает подобный процесс общения в обществе действительно нормальным и эффективным.

ВЫВОДЫ

Проведенный в статье анализ проблемы взаимосвязи социальных стереотипов и общественного мнения показал, что социальные стереотипы действительно проступают как «третий уровень» стереотипов, формирующихся в процессе жизнедеятельности индивидов, групп, общества (биологические, психические, социальные). Процессы стереотипизации, то есть упрощения, схематизации социальных процессов и социальной деятельности, дают возможность личности и группе лиц конкретно и адекватно ориентироваться в растущем потоке информации, оперативно реагировать на реальность и ориентироваться в сущности социально-политических и других процессов. При этом социальные стереотипы выполняют ряд функций, основными из которых являются регулирующая, идеологическая и идентификационная. Не иначе как процессы реализации схожих функций социальных стереотипов в процессе функционирования демократического общества приводят к максимально тесной взаимосвязи между ними и функционирующим в нем общественным мнением. С одной стороны, социальные стереотипы выступают как принципиальная составная часть контента, содержания

публичного представления. С другой стороны, само отправление определенных слов, характеризующих словосочетаний определенные аспекты социальной действительности, позволяют без промедления и достаточно надежно категоризировать различные аспекты функционирования личностей и разных групп в обществе.

Список литературы

1. Липпман В. Общественное мнение / В. Липпман. – Москва: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
2. Меренков А.В. Социология стереотипов / А.В. Меренков. – Мин-во образования Рос. Федерации. Ур.гос. ун-т им. А.М. Горького - Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 2001. – 290 с.
3. Жихарева Н.А., Яковлева Е.П. Стереотипы как средства влияния на массовое сознание в политическом дискурсе / Н.А. Жихарева, Е.П. Яковлева // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. – 2021. – Т.7, № 2. – С. 31-40.
4. Социологическая энциклопедия: в 2 т. / Национальный общественно-научный фонд; руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин; см. ред. В.Н. Иванов. – Москва: Мысль, – 2003. – Т. 2. – 863 с.
5. Рябова Т.Б. Пол власти: гендерные стереотипы в современной русской политике. / Т.Б. Рябова – Иваново: Ивановский государственный университет, 2008. – 246 с.
6. Van der Pas D.J., Aldering L. Gender differences in political media coverage: A meta – analysis / D.J. Van der Pas, L. Aldering // Journal of Communication. – 2020. – №70(1). – P. 114-143.
7. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии / Д.В. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с.
8. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение: открытие спирали молчания / Э. Ноэль-Нойман. – Москва: Прогресс- Академия; Весь мир, 1996. – 352 с.
9. An Z., Mullen C., Zhao Ch., Heinen E. Stereotypes and the public acceptability of shared micromobility / Z. An, C. Mullen, Ch. Zhao, E. Heinen // Travel Behaviour and Society. – 2023. – Vol. 33. – URL: <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/202159/1/Stereotypes%20and%20the%20public%20acceptability%20of%20shared%20micromobility.pdf>, (дата обращения: 25.05.2026).
10. Суходольская Н.П. Социальный стереотип в жизнедеятельности людей / Н.П. Суходольская // Философия и общество. – 2007. – №3(47). – С. 152 – 160.
11. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR / Б.Л. Борисов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 624 с.

PUBLIC OPINION AND SOCIAL STEREOTYPES: COMMUNICATION COMPETENCIES

Shavardova E.Yu.

Sevastopol State University, Institute of Social Sciences and International Relations, Associate Professor. E.mail: lenash_72 mail.ru

The article examines an important problem associated with the use of stereotypes in the process of functioning of public representation in the social sphere of society. The concept of “stereotype” is defined, interpreted as traditional, habitual canons of thought and behavior, a way of implementing various actions and opinions in a certain sequence. Various aspects of the processes of stereotyping, that is, simplification, schematization of social reality, which give the individual and social group the opportunity to reliably and clearly navigate in society, are analyzed. It was found that if an attitude has already been formed during the previous activities of people or groups, then stereotypes that are meaningfully associated with certain attitudes help to connect such “outdated” attitudes to

a specific real situation. The essence of social stereotyping, social stereotypes as important elements of the development of society as a whole and mass and public opinion are concretized, in particular, some key aspects related to the main characteristics and essential features of social stereotypes are briefly outlined in order to clearly and objectively reveal the problem of them in the future. “connectedness” with public opinion. The regulatory, ideological and identification functions of social stereotypes are indicated. The functional features of gender stereotypes and their dualistic nature are reflected. The primary object of research is aimed at identifying the relationship and mutual influence between social stereotypes and public opinion. The latter acts as one of the important mechanisms for the formation of social stereotypes, as well as the containing environment for their use. It has been established that, firstly, there is a connection between the content of public opinion, its functioning and social stereotypes; secondly, this connection is not actually such that “all” public opinion consists entirely of stereotypes and without them cannot be transmitted at all; thirdly, positive and negative stereotypes really influence the processes of formation and functioning of public opinion in a certain way.

Keywords: process of stereotyping, social stereotypes, public opinion, gender stereotypes.

References

1. Lippman V. *Public Opinion*, 384 p. (Moscow: Institute of the Public Opinion Foundation, 2004).
2. Merenkov A.V. *Sociology of Stereotypes*, 290 p. (Ministry of Education of the Russian Federation. Ural State University named after A.M. Gorky - Ekaterinburg: Ural University Press, 2001).
3. Zhikhareva N.A., Yakovleva E.P. Stereotypes as a Means of Influencing Mass Consciousness in Political Discourse, *Scientific Result. Issues of Theoretical and Applied Linguistics*, 7, 2, 31 (2021).
4. *Sociological Encyclopedia: in 2 volumes, National Social Scientific Foundation; Head of Research. Project G.Yu. Semigin; vol. 2*, 863 p. (Moscow: Mysl, 2003).
5. Ryabova T.B. *Sex of Power: Gender Stereotypes in Contemporary Russian Politics*, 246 p. (Ivanovo: Ivanovo State University, 2008).
6. Van der Pas D.J., Aldering L. Gender Differences in Political Media Coverage: A Meta-Analysis, *Journal of Communication*, 70(1), 114 (2020).
7. Olshansky D.V. *Fundamentals of Political Psychology*, 496 p. (Yekaterinburg: Delovaia Kniga, 2001).
8. Noel-Neumann E. *Public Opinion: Discovering the Spiral of Silence*, 352 p. (Moscow: Progress Academy; Ves' Mir, 1996).
9. An Z., Mullen C., Zhao Ch., Heinen E. Stereotypes and the public acceptability of shared micromobility, *Travel Behavior and Society*, 33 (2023), URL: <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/202159/1/Stereotypes%20and%20the%20public%20acceptability%20of%20shared%20micromobility.pdf>, (accessed: 25.05.2026).
10. Sukhodolskaya N.P. Social stereotype in people's lives, *Philosophy and society*, 3 (47), 152 (2007).
11. Borisov B.L. *Advertising and PR technologies*, 624 p. (M.: FAIR-PRESS, 2001).